

ACTIVACIÓN CONDUCTUAL

MATERIALES BÁSICOS

Michel A. Reyes Ortega

Instituto de Terapia y Análisis de la Conducta

DOI: [10.5281/zenodo.14052104](https://doi.org/10.5281/zenodo.14052104)

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International

1. Activación Conductual. Una aproximación teleológica.

El conductismo teleológico (Rachlin, 1994 y 2014) es una teoría filosófica que identifica los términos psicológicos (o mentales) con patrones de actividad observables por otras personas (al menos en principio) y que son causa o explicación de los actos individuales que les constituyen. En su análisis, los pensamientos y sentimientos no son objetos internos que existan por separado y con anterioridad a los actos y los dichos de una persona, sino que son fenómenos polimorfos y polifacéticos que tienen su vida en los matices finos del comportamiento y el intersticio de una comunidad de sujetos¹.

Para Rachlin (comentando la obra de Platón), el objetivo de la filosofía, incluyendo al conductismo teleológico, es ayudar a las personas a vivir la mejor vida posible. Para lograrlo, debería ser un vehículo para comprender el mundo más allá de la experiencia particular (la sensación y la percepción al servicio circunstancial del placer y la evitación del dolor) y acceder a formas de experiencia más generales y abstractas (las ideas) mediante el uso de la razón.

¹ El lector familiarizado encontrará similitudes con las conclusiones a las que se llega mediante el análisis gramatical a la Ludwig Wittgenstein o Gilbert Ryle. Para un ejemplo ilustrativo para el lector interesado (tal vez menos familiarizado) se recomienda la lectura de Tomasini Bassols, 2016.

decisiones individuales y de elegir alternativas de acción que organicen patrones de actividad extensos y trascendentales².

Para el conductista teleológico, el autodomio (o sabiduría) no es una acción de libre albedrío, ni es una descarga o transmisión de mensajes químicos en el cerebro, sino un patrón de comportamiento que consiste en un equilibrio armonioso de elecciones pasionales y racionales. Siendo así, ante la pregunta de cómo se debe vivir, responde *“elegir una vida equilibrada donde cada acción está en armonía con las otras”*; en otras palabras, huyendo del exceso y buscando siempre el justo medio.

Como ya se mencionó, para el conductista teleológico, la mente es una forma de referirse al comportamiento en un alto nivel de abstracción. Un patrón que es la causa final de sus componentes particulares; en este sentido, la mente es la causa final del comportamiento, su porqué y su para qué. Así, “el yo como aspecto de lo mental”, es el patrón general de interacciones de un individuo con el mundo, especialmente de sus interacciones con otras personas (no un modelo interno unificado ni una causa

² Si se hace un análisis gramatical de los términos, podría decirse que usamos autocontrol para referirnos al mismo comportamiento al que los filósofos existenciales aluden cuando hablan de *vivir de manera existencial*. Pero es importante señalar que esto no hace equivalentes los términos, pues tienen uso desde construcciones conceptuales muy diferentes, el lector debe advertir que, aunque se hablará de dar sentido a la existencia o vivir con propósito, se hace desde el conductismo teleológico y no equivale a la forma en que estas palabras se usan en otros contextos. Lo mismo aplica para el término autocontrol y otros que pudieran usarse en variedad de juegos lingüísticos.

yo y permiten a la persona acceder a Bienes variados (incluyendo sociales) que proveen de un sentido sostenido de bienestar, y de la experiencia de propósito existencial.³

El conductista teleológico que trabaja en un contexto clínico ayuda a las personas a encontrar estímulos meta-discriminativos en el entorno externo y temporalmente extendido (reglas: como códigos éticos, la práctica de una religión o espiritualidad, desarrollar códigos morales, buscar ejemplos de la literatura, etc.) que orienten su comportamiento y construyan “buenos hábitos”. Siendo así, la relación entre consultor y consultante sería similar a la relación entre un aprendiz y su mentor. En la medida en que una comprensión teleológica requiere una apreciación de trayectorias narrativas complejas y posiblemente conflictivas a lo largo del tiempo, también requiere una comprensión de las contingencias de refuerzo presentes y

3 Usando la alegoría de la caverna de Platón como metáfora, Rachlin (2014) describía la experiencia del mundo de los prisioneros de la caverna como una impresión en dos dimensiones formada a partir de las sombras que los objetos fuera de la caverna proyectaban en las paredes de esta (el conocimiento generado a partir de la terapia de conversación, donde se habla de los acontecimientos del mundo sería algo parecido). En el mismo marco, salir de la caverna e interactuar con los objetos del mundo y otras personas, produciría experiencias tridimensionales particulares que formarían una sabiduría práctica superior a la bidimensional (algo similar a lo que se logra con la modificación de conducta como "terapia" que trata más de hacer que de decir). La reflexión correcta sobre dichas experiencias prácticas particulares ayudaría a reconocer regularidades de ocurrencia, una especie de experiencia en cuarta dimensión que trasciende las barreras temporales y espaciales, y posibilita la abstracción de "ideas" sobre las formas generales de los objetos -conceptos-, sus relaciones -proposiciones y leyes-, y sus causas finales -motivos existenciales-, incluyendo del sí mismo (el propósito último de la activación conductual, ver Kanter, Busch y Rusch, 2009).

2. Competencias básicas del consultor AC

La formación en modificación de conducta y el entrenamiento supervisado proveen al consultor de competencias básicas necesarias para la implementación de AC. En el mismo tenor, la capacitación y experiencia clínica resulta deseable para poder seguir las recomendaciones de este texto con sensibilidad y precisión. Resulta deseable que el profesional que pretende implementar el proceso descrito posea este tipo de experiencia o se encuentre en capacitación supervisada antes de aventurarse en el uso de la herramienta puesta a su disposición.

Sea que el programa se lleve a la práctica por un clínico experimentado o en formación, hay una serie de competencias fundamentales descritas por Martell, Addis y Jacobson (2001), Kanter, Busch y Rusch (2009), y Barraca-Mairal y Pérez-Álvarez (2015) que deben ejercerse competentemente para poder implementar el programa:

- *Validación*: Expresar comprensión de la experiencia del consultante con precisión. Incluye evitar la expresión de cualquier tipo de prejuicios hacia el consultante y las personas con quienes interactúa.
- *Empirismo colaborativo*: Colaborar con el consultante para tomar decisiones y responder con curiosidad y disposición de aprendizaje ante cualquier resultado. Incluye mostrarse optimista frente a las dificultades, señalar que siempre es

3. Orientación en AC-TEPT

Haber hecho una entrevista de evaluación es un requisito previo para orientar al consultante sobre AC, como resultado de ella se tendría que haber realizado una conceptualización de caso idiográfica sobre la problemática del consultante que le ayude a tener una noción funcional de las condiciones que dan lugar a su problemática.

Siguiendo a Barraca-Mairal y Pérez-Álvarez (2015), como resultado de la entrevista el consultor tendría que:

- Haberse formado una impresión de los componentes ambientales de la historia del consultante y su impacto afectivos.
- Haber interpretado las reacciones afectivas del consultante como lógicas y comprensibles (no culpabilizándolo).
- Haber reunido datos de las reacciones de otras personas alrededor de las conductas de seguridad del consultante.
- Haber obtenido información sobre las aspiraciones abandonadas (en el contexto familiar, relaciones sociales, trabajo, ocio, educación, etc.) y las actividades que podrían ayudar a recuperar estos aspectos de la existencia.
- Tener información sobre los factores protectores presentes en la vida del consultante.
- Tener información sobre las rutinas abandonadas.

Presentar el modelo conductual del sufrimiento.

(basado en Kanter, Busch & Rusch, 2009)

El modelo conductual del sufrimiento, desde la óptica de la AC, es una descripción gráfica de la relación entre uno o más eventos adversos y, los impactos afectivos que estos tienen y las acciones asociadas que funcionan para ayudar a la persona a sentirse más segura momentáneamente, pero que inadvertidamente agravan los impactos de las circunstancias: generando mayores impactos afectivos, empezando el ciclo de nuevo y perpetuándolo.⁴ Esto quiere decir que la AC entiende el sufrimiento como un patrón de interacción entre la persona y su ambiente que se autoperpetúa.

Para presentar este modelo al consultante, se le sugiere comenzar recordando la adversidad (o adversidades) que el consultante le ha mencionado durante sus sesiones de entrevista. Solo mencionándolo y sin entrar en detalles, puede elegir dibujar un círculo en una superficie a su disposición escribiendo el evento, si es que el consultante lo prefiriera (de preferencia de la oportunidad de elegir).

⁴ Desde la conceptualización de Martell, Addis y Jacobson (2001), la exposición al evento negativo y sus impactos afectivos representarían el **problema primario** que puede afrontarse manteniendo la rutina, tomando precauciones mínimas y buscando ayuda con la red de apoyo, mientras que las acciones de seguridad y los efectos adversos que tienen en las rutinas de vida de la persona serían el **problema secundario**, que es el motivo de atención de AC.

Señale que, como consecuencia de este evento, las personas muestran reacciones afectivas, que son normales y naturales de experimentar. Estas pueden ser generalizadas o pueden ocurrir específicamente cuando se expone a eventos que le recuerdan o se asemejan a las circunstancias adversas. Señale los síntomas relatados por el consultante durante la entrevista de evaluación y, si lo juzga conveniente, escríbalos en un círculo unido por una flecha al círculo previamente dibujado, de tal manera que señale que son causados por el primero.

Posteriormente, puede explicar que es normal que las personas empiecen a cambiar sus hábitos cotidianos, sustituyéndolos por actividades que les generan una sensación momentánea de alivio, seguridad o placer. Aproveche para mencionar las que haya identificado durante la entrevista, y explique que las estrategias de seguridad utilizadas por cada persona dependen, en gran medida de su experiencia de aprendizaje. Pregunte a la persona por el “servicio” o beneficio que estas estrategias pudieron haberle generado en su momento, y si lo decide, ilustra con otro círculo, trazando la relación entre las reacciones afectivas y estos hábitos.

Después, y acorde a lo identificado en la entrevista, se sugiere señalar la forma en que los hábitos establecidos generan mayores problemas o pérdidas, señale los que identifica como

relevantes en el caso del consultante y pregunte por ejemplos adicionales. Es muy importante señalar que el modelo considera que esto contribuye a magnificar el impacto de las adversidades, pues genera aún más devastación que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, manteniendo las reacciones afectivas de dolor y alerta, así como contribuyendo a desarrollar más y más complejas formas de mantenerse a salvo a corto plazo, que pudieran contribuir a mantener el trastorno a largo plazo. Como puede anticipar, puede ilustrar el proceso añadiendo otra flecha a la ilustración, si es que ha decidido realizarlo.

A lo largo de este proceso, será importante tomarse tiempo para contestar las dudas o preocupaciones del consultante. Sin embargo, procure ser breve y no profundizar pues esto pudiera ser demasiado estresante o provocar sentimientos de vergüenza o

Presentar AC

(basado en Kanter, Busch & Rusch, 2009)

AC es un programa de modificación conductual que se sirve del desarrollo de nuevos hábitos dirigidos a interrumpir el círculo vicioso de interacción, y posteriormente generar un círculo virtuoso de actividad que ayude a la persona a reparar los daños generados, y finalmente construir una vida que haga que la persona se sienta satisfecha y plena, siendo esta la meta última del programa.

Para ilustrar el funcionamiento de AC, usted y el consultante pueden hacer una lluvia de ideas sobre ejemplos de hábitos que podrían contribuir a reparar los daños. Si gusta, puede ilustrarlos gráficamente.

Hábitos
reparadores

Después de ello, usted y el consultante podrían generar una lluvia de ideas sobre los posibles efectos positivos que establecer estos hábitos pudiera tener en la vida del consultante. Es importante enfatizar que hablamos de hábitos, no de acciones circunstanciales. Puede ilustrar gráficamente los efectos

positivos y trazar una flecha que conecte los hábitos reparadores con los cambios ambientales positivos.

Naturalmente, el siguiente paso sería colaborar con el consultante para generar ideas sobre los efectos anímicos positivos que estos cambios ambientales pudieran tener. Indague sobre cambios emocionales, pensamientos resultantes, cambios en el estado físico (p.ej. salud, descanso) y en la autoimagen. Puede aprovechar para indagar sobre el efecto que estos cambios anímicos podrían tener en el impulso para mantener o generar nuevos hábitos. Ilustre gráficamente si lo desea.

En este momento, puede señalar que AC es un plan de trabajo colaborativo donde consultante y consultor trabajan juntos para:

1. Analizar los hábitos del consultante para conocer muy bien el punto de partida desde el cual iniciar la colaboración.
2. Plantearse hábitos meta que sirvan como un esquema de estilo de vida que el consultante quisiera tener.
3. Programar conjuntamente pasos, tan pequeños o grandes como sean posibles y realistas de cumplir, para irse acercando a un paso firme a sus metas. Siempre ajustándose a las posibilidades del consultante y aprovechando sus fortalezas.
4. Observar minuciosamente el efecto que las actividades programadas tienen en la vida y estado de ánimo, para

V. Valorar: Valorar las dificultades, los sentimientos y los intentos de activación sin importar sus consecuencias, será fundamental para mantener la moral, comprender el proceso, y mantener una actitud de aprendizaje continuo.

A. Asignar actividades: La asignación de retos semanales y su programación específica será la piedra angular de la intervención. A ésta se le dedicará la mayor parte del tiempo de cada consulta.

T. Tener flexibilidad: A lo largo de la intervención habrá obstáculos, problemas y frustraciones, aprenderemos a hacer procesos creativos de solución de problemas que nos permitirán mantener los planes de activación para alcanzar los objetivos.

E. Entrenar: Los consultores conductuales de AC son como entrenadores atentos a cualquier señal de progreso, actúan comprometidos y proveen de aliento ante las dificultades porque saben lo importante que resulta creer en su compromiso y capacidad.

Una vez explicado el acrónimo ACTIVATE, pregunte al consultante por su disposición para intentar formar parte del programa AC. Si el equipo AC está listo, pueden acordar probar 4 sesiones y renovar el compromiso cada que las 4 sesiones expiren.

TRAP-TRAC(K)

(adaptado de Martell, Addis & Jacobson, 2001)

Para finalizar esta fase de orientación, se le recomienda ilustrar mediante el uso de el acrónimo TRAP-TRAC(K) el método que se utilizará durante el programa para afrontar los obstáculos que puedan presentarse. Puede serle de utilidad imaginar que TRAP es un acontecimiento que le fuerza a salir de la carretera momentáneamente, como que se desinflen un neumático, y en TRAC(K) como las acciones que puede realizar para resolver el problema y regresar a la carretera.

Las letras del acrónimo **TRAP** (del inglés trampa que señala una trampa de reforzamiento, ver Baum 2017) hacen referencia a una **T. Traba**, qué es el obstáculo para la activación en cuestión; la **R. Reacción afectiva**, que se refiere a los pensamientos, imágenes, memorias, emociones y sensaciones que resulta natural experimentar ante la presencia de los obstáculos; y la **AP. Acciones Problema**, que se refieren al patrón de respuestas de seguridad inducidas por la traba. **TRAC(K)** es un acrónimo que refiere a **T. Traba**; **R. Recordatorio** de sus metas, compromisos, valores o cambio de afuera hacia adentro, y **AC. Alternativa Conductual**, qué son las medidas que se pueden tomar para mitigar los efectos o reparar los daños generados por la traba y retomar el camino de la activación conductual.

Se puede ilustrar el acrónimo preguntando al consultante por un evento que sabe qué podría afectar su permanencia en el programa. Una vez que el consultante lo identifica, puede

asociarlo con la palabra traba y representarlo gráficamente como aparece a continuación.

Posteriormente, podría indagar sobre las reacciones afectivas emergentes ante el obstáculo, asociarlas al término reacción afectiva y representarlos gráficamente como aparece en la imagen siguiente.

Puede finalizar explicando que TRAP significa, en inglés, trampa, y que esta se define como el patrón estructurado de de acciones problemáticas que podrían emerger al exponerse a la traba y bajo la influencia de la respuesta afectiva. Pregunte al consultante por ideas que describan el patrón de seguridad que

podrían aparecer y cómo esto afectaría su emergencia en la terapia. Puede representarlo gráficamente de la siguiente manera.

Ahora indague sobre alternativas conductuales que podrían intentarse para mantenerse en el programa, recuerde señalar que estas deberían de ser logrables e incluso llevarse a cabo de manera colaborativa junto con el consultor, usted puede ayudar contribuyendo con ideas. Es muy importante que sean alternativas para recuperarse frente a la traba y las reacciones afectivas, aunque también pueden incluir alternativas para prevenir la emergencia de la trampa en el futuro. Asocie el patrón alternativo a la palabra TRAC(K) señalando que hace referencia a regresar al camino una vez que nos hemos desviado de la carretera. Usted puede representar el acrónimo gráficamente de la siguiente manera.

4. Reconocimiento de patrones

La AC establece una relación directa entre las actividades y el estado de ánimo. Siendo este el caso, es importante disponer una observación que permita al consultante identificar estas contingencias. Esto puede lograrse mediante una discusión detallada de los hábitos del consultante a lo largo de la historia de su problema y mediante el monitoreo y registro de estos en la actualidad. El monitoreo y registro pueden parecer innecesarios para el equipo de AC, sin embargo, merece la pena intentarlo pues mejora la identificación y reconocimiento de los patrones y su estructura, y da información al consultor del día a día que no puede observar y que será importante para tomar decisiones.

Como señalan Kanter, Busch y Rusch (2009), y subrayan Barraca-Mairal y Pérez-Álvarez (2015), este reconocimiento, además: a) proporciona una línea base con la cual valorar la evolución a lo largo del proceso; b) ofrece información sobre las actividades que deben de ser promovidas y sustituidas; c) enseña el rastreo de contingencias actividad-estado de ánimo; d) y es una estrategia que puede utilizarse para mantener el progreso o prevenir recaídas una vez finalizada la intervención.

Como prerequisite para avanzar a esta etapa del proceso, resultará fundamental que el consultante identifique de manera general su problema desde el modelo AC-TEPT descrito previamente.

5. Trazar nuevos patrones

La programación de actividades es tanto una estrategia parsimoniosa y ampliamente conocida en la tradición de la modificación de conducta, como un componente central de la activación conductual, y una intervención basada en evidencia por sí misma (Kanter et al. 2010; Santos, Puspitasari, Nagy & Kanter, 2021).

La programación de actividades se deriva del monitoreo de actividades y la estrategia del funcionamiento en áreas importantes de la vida del consultante, por lo que tiene como requisito poder identificar relaciones actividad-estado de ánimo y haber hecho una evaluación juiciosa sobre el estado actual de los hábitos del consultante y su estado deseado.

Por sencilla que parezca, la programación de actividades es un proceso cuidadoso donde se deben tomar en consideración las siguientes reglas de dedo e intervenir acorde a ellas cuando es necesario:

- Enfatizar la regla del cambio de afuera hacia adentro.
- Subrayar que hacerlo no le transforma en una persona falsa o inauténtica sino en una persona que sabe **actuar acorde a un plan y no al estado de ánimo**.
- Recordar que es un **proceso gradual donde se empieza por el primer paso** y las actividades extensas se dividirán en actividades más simples, no es un proceso donde se intenta “tapar el sol con un dedo”.

- **Especificar los parámetros que evalúan la ejecución de la actividad** (p.ej. locación, horario, duración, intensidad, frecuencia, etc.).
- Generar un amplio abanico de posibilidades y programar actividades variadas que produzcan diversos tipos de recompensa.
- Priorizar actividades que tengan una mayor oportunidad de producir recompensas naturales.
- Programar actividades dirigidas a la resolución de problemas que sustituyan a los patrones evasivos.
- Subrayar constantemente que **la ejecución de las actividades es un proceso continuo**, nunca es imposible hacerlas o no hacerlas de manera absolutista (*la regla del todo o nada*).
- **Evaluar la realización e impactos de las actividades** a través de la observación minuciosa, considerando su documentación a partir de algún tipo de registro.
- Siempre revisar las actividades programadas en cada sesión anterior.

Trazar rutas de activación

(adaptado de Reyes-Ortega, 2020)

El objetivo de esta actividad es la evaluación del estado actual de los hábitos del consultante y la definición de su estado ideal al finalizar un periodo de prueba, se recomienda alrededor de 12 semanas. Una vez definidos estos estados, podrían desglosarse en un plan de acción que interrumpa el ciclo de mantenimiento del sufrimiento, que pueda provocar una espiral de calidad de vida y al mismo tiempo acerque a la persona al cumplimiento de sus objetivos. El seguimiento de este plan de acción es a lo que llamamos “**activarse**”. La clave para tener éxito en esta actividad es explorar multitud de fuentes que nos ayuden a generar un plan variado, concreto y enfocado en cambios de comportamiento que puedan empezar a realizarse de inmediato.

Recomendación: Resultaría muy efectivo que inicie la actividad introduciendo las ideas del párrafo anterior auxiliándose de ejemplos de la vida del consultante con base en la información que tiene de sus hábitos a partir del monitoreo de actividades (preferentemente, han dedicado alrededor de tres sesiones de revisión de esa actividad antes de dar este paso).

Los hábitos se dividen en 6 áreas. Procure explicar una por vez e indagar en ellas auxiliándose de las preguntas que se le sugieren en estas páginas. Es importante dedicar tiempo a definir con claridad el estado inicial y deseado de estos hábitos, pero no ser demasiado meticuloso, piense en que está mirando la ruta de su viaje y describiendo el punto de salida y la meta, en estas

pizarrón que ilustre el estado de actividad “preactivación” y posteriormente la meta.

Actividades gratificantes (actos de amabilidad con uno mismo).

Indague por actividades que el consultante disfrutaba realizar rutinariamente antes del establecimiento del sufrimiento, puede incluir actividades que le resultaban relajantes o renovadoras. A veces ayuda referirse a estas actividades como “actos de amabilidad con uno mismo”. Puede auxiliarse de preguntas como las siguientes: *¿Qué actividades disfrutaba hacer antes de experimentar este dolor emocional? ¿Me podría ayudar a conocer las actividades que daban diversión o relajación a su vida? ¿Cómo describiría el estado actual de sus actividades recreativas y de renovación?*

Indague después por el estado deseado de estos hábitos tras 12 semanas. Puede auxiliarse de preguntas como las siguientes: *¿Identifica rutinas de renovación personal que desearía establecer? ¿Qué hábitos lúdicos podrían ayudarle a*

reconstruir su identidad o construir una nueva imagen de sí mismo con la que sentirse satisfecho? ¿Cómo describiría el estado meta de su tiempo de diversión y relajación?

Puede elegir escribir las respuestas del consultante en el espacio correspondiente del formato que aparece al final de la sección, o de cualquier otra forma que le ayude a tener un registro de ellas. Recuerde que puede dibujar una línea en un papel o pizarrón que ilustre el estado de actividad “preactivación” y posteriormente la meta.

Deberes y obligaciones que se postergan.

Indague por actividades en las que el consultante debería involucrarse y tal vez no lo hace porque sus hábitos actuales se lo impiden, típicamente resulta sencillo identificar deberes u obligaciones personales o con otras personas que están siendo desatendidas. Puede auxiliarse de preguntas como las siguientes: *¿Se ha notado evitando hacer deberes que debería de atender? Cuando se rinde ante sus obligaciones, ¿de qué forma lo hace? ¿Con qué frecuencia se nota evitando o posponiendo*

actividades necesarias? ¿Hay actividades que le gustaría estar haciendo, pero evade por suponerlas demasiado desafiantes o abrumadoras? ¿Cómo describiría el estado actual de atención a sus deberes y obligaciones?

Indague después por el estado deseado de estos hábitos después de 12 semanas. Puede auxiliarse de preguntas como las siguientes: *¿Identifica horarios o hábitos que valdría la pena recobrar o desarrollar para avanzar con constancia hacia el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Qué hábitos habría que desarrollar para tener mayor persistencia? ¿Cómo describiría el estado meta de su atención hacia sus obligaciones y deberes?*

Puede elegir escribir las respuestas del consultante en el espacio correspondiente del formato que aparece al final de la sección, o de cualquier otra forma que le ayude a tener un registro de sus respuestas. Recuerde que puede dibujar una línea en un papel o pizarrón que ilustre el estado de actividad “preactivación” y posteriormente la meta.

Causas significativas o valiosas.

Indague por **“causas significativas o valiosas”** que el consultante considera estar pasando por alto. Puede auxiliarse de preguntas como las siguientes: ¿Qué le es importante hacer en la vida? ¿Qué tipo de actividades le dan sentido a su vida? ¿Qué le hace sentir que tiene un propósito en ella? ¿Quién es realmente importante para usted? ¿Cuáles son las relaciones interpersonales que más le importan? ¿Cómo describiría el estado actual de atención a las fuentes de significado de su vida?

Indague ahora por el estado deseado de estos hábitos después de un aproximado de 12 semanas. Puede auxiliarse de preguntas como las siguientes: *¿Qué hábitos le gustaría haber desarrollado que le den la sensación de tener mayor sentido en la vida? ¿Cómo describiría el estado de compromiso con sus causas valiosas y fuentes de significado?*

Puede elegir escribir las respuestas del consultante en el espacio correspondiente del formato que aparece al final de la sección, o de cualquier otra forma que le ayude a recordarlas. Recuerde que puede dibujar una línea en un papel o pizarrón que

ilustre el estado de actividad “preactivación” y posteriormente la meta.

Conexión social.

Indague por las relaciones interpersonales que son más significativas para el consultante. Puede auxiliarse de preguntas como las siguientes: *¿Quiénes son las personas más importantes de su vida? ¿Qué tipo de estilo de relaciones le resultan más gratificantes? ¿Diría que su forma de vincularse con otras personas se ha deteriorado? ¿A qué personas valiosas quisiera invitar a su vida? ¿Cómo describiría el estado actual de sus relaciones interpersonales?*

Indague después por el estado deseado de sus relaciones tras de 12 semanas. Puede auxiliarse de preguntas como las siguientes: *¿Qué tipo de contacto le gustaría tener con las personas importantes de su vida? ¿Le gustaría verse relacionándose diferente con alguien en particular? ¿Le gustaría conocer a personas diferentes? ¿Hay actividades que le gustaría*

empezar a hacer en compañía? ¿Cómo describiría el estado ideal de sus relaciones interpersonales?

Puede elegir escribir las respuestas del consultante en el espacio correspondiente del formato que aparece al final de la sección, o de cualquier otra forma que le ayude a tener un registro de la respuesta del consultante. Recuerde que puede dibujar una línea en un papel o pizarrón que ilustre el estado de actividad “preactivación” y posteriormente la meta.

Una vez que haya recopilado esta información es buena idea recordar que con ella, el equipo de AC ha trazado una ruta de trabajo y que ahora será tiempo de programar actividades que representen pasos que semana a semana, acerquen al consultante a estructurar un estilo de vida con el que se sienta más satisfecho, coherente, y que le ayude a sentir como que reconstruye una identidad con la que pueda sentirse orgulloso o satisfecho.

	Estado actual	Estado meta
Autocuidado.		
Actividades gratificantes.		
Deberes y obligaciones.		
Metas por cumplir.		
Causas significativas.		
Conexión social.		

identifica que lo primero que debería hacer es dejar sus zapatos deportivos cerca de la puerta de su apartamento).

- Adopte un enfoque experimental, no hay garantías de que las actividades tendrán un efecto positivo en el ánimo, subraye que necesitarán llevarlas a cabo para saberlo (con frecuencia practicarse a lo largo de la semana).
 - Es buena idea monitorear la realización de actividades y registrar sus resultados describiendo la relación entre la actividad y el estado de ánimo, y los hallazgos o descubrimientos que surgen a partir de la realización de la actividad.
 - Recuerde al consultante que es mejor iniciar una actividad y dejarla a la mitad que evitar hacerla por temor a no completarla perfectamente. A esto se le conoce como la **regla del todo o nada**, anticipése a ella y recuerde al consultante desobedecerla.
 - Finalmente, anticipe la emergencia de la **regla del cambio de adentro hacia a afuera** e introduzca la **regla de la dependencia social** que es alguna forma de actuación donde se espera que otras personas cambien para que nuestro propio comportamiento cambie en consecuencia (p.ej. no puedo arriesgarme a hacer contacto visual con las personas a menos que la sociedad empiece a ser más amable, me es imposible cambiar mi rutina a menos que mi padre sea más empático, etc.).

Hábito valioso	Objetivo	Paso de la semana
Conectarme emocionalmente con mi novio.	Poder expresarme claramente con él, y evitar discutir, cuando algo me incomode.	Preguntar a mi novio si estaría dispuesto a tener una hora en la semana para retroalimentarnos como pareja.

Programación (qué, cuándo, dónde, con quién):

El domingo, quiero asegurarme de que mi novio no está ocupado, decirle que lo amo y que quisiera tener un tiempo en la semana para decirnos si estamos cómodos o hay algo que quisiéramos modificar en la relación. Quiero decirle que yo estoy feliz con él, pero que tengo inseguridades y siento que a veces quisiera sugerirle hacer cosas diferentes, pero me da miedo sentir que podría molestarlo. Asegurarme de acordar un horario si él lo desea.

Reflexiones

Aprendí que expresar sentimientos positivos cuando quiero pedir algo ayuda a mi novio a ser más receptivo. También aprendí que siente más curiosidad por mis sentimientos de lo que pensaba.

Me sentí querida y tranquila momentáneamente.

A continuación, encontrará un ejemplo de formato en blanco que puede utilizar si le resulta conveniente.

Hábito valioso	Objetivo	Paso de la semana
Programación (qué, cuándo, dónde, con quién):		
Reflexiones		
Hábito valioso	Objetivo	Paso de la semana
Programación (qué, cuándo, dónde, con quién):		
Reflexiones		

6. Reorientarse cuando los viejos patrones toman el control

En el curso de AC, será frecuente que los consultantes pierdan la fe en el proceso cuando surjan dificultades persistentes o que recuerden al evento traumático. El trabajo del consultor en estas circunstancias siempre está informado por una evaluación conductual y una postura activa y de resolución de problemas.

Como reglas de dedo ante las dificultades⁵, el consultor debería:

- Expresar comprensión de ellas, validar las dificultades del consultante y animar a la evaluación de las dificultades debido a que *“una buena evaluación da lugar a buenas alternativas de solución”*.
- Mantener la estructura de la sesión y la orientación hacia recuperar la constancia con las tareas de activación, pero dedicar un poco más de tiempo de lo habitual a la resolución de problemas.
- Recordar que todo resultado es válido, que todo se vale con tal de generar ideas que ayuden a preparar un buen plan de afrontamiento y recuperar el plan de activación.

⁵ Se recomienda revisar a Barraca-Mairal y Pérez-Álvarez (2015) y Barraca-Mairal (2018) para una revisión más detallada de estas dificultades y soluciones.

Trabas	Recordatorios	Alternativas conductuales
<p>Pérdida de recursos, exposición a violencia o amenazas, malas noticias etc.</p>	<p>Recordar: “que mande el plan y no el estado de ánimo”, incluyendo el afecto suicida. Escribir frases de afrontamiento (incluye recordatorio de hábitos y personas valiosas).</p>	<p>Evitar exposición a instigadores de suicidio. Restricción de medios suicidas. Incrementar contacto con red de apoyo. Uso de un plan de manejo del afecto. Mantener contacto con el consultor. Retomar el plan de AC.</p>
<p>Costos y beneficios que puede anticipar</p>		
<p>Requiere tolerancia y esfuerzo, los cambios de vida positivos podrían tardar en ellas, etc. Coherencia con códigos morales, responsabilidad con obligaciones y personas importantes, etc.</p>		

7. Finalización del programa

AC es una intervención breve y estructurada, se esperaría que tuviera una duración máxima de entre 20 y 24 sesiones asistidas por el consultor. No obstante, como señalan Barraca-Mairal y Pérez-Álvarez (2015), esto depende de cómo transcurra la intervención y, en ocasiones, un procedimiento con buenos resultados exige más tiempo.

Los autores explican que, gracias a su secuencia, la AC incluye una preparación implícita para la prevención de recaídas desde su inicio, pero no por eso debe descuidarse ese objetivo al finalizar la intervención. Asimismo, se especifica que la prevención de recaídas en AC incluye identificar los componentes de los patrones de actividad útiles, generalizar las competencias desarrolladas, anticipar y prepararse para afrontar situaciones riesgosas y programar sesiones de refuerzo y mantenimiento.

En esta sección se describe la forma en que se pretenden lograr estos objetivos en AC.

ACTION

(adaptado de Martell, Addis & Jacobson, 2001)

El acrónimo ACTION puede ser de gran ayuda para mantener presentes los principios de la AC. Practicar estos principios le ayudará a hacer de la *activación conductual* un estilo de vida. Este estilo de vida activo ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia y usted puede identificarlo con el nombre que más le haga sentido, tener mayor autocontrol, llevar una vida epicúrea, practicar la autodirección, ser más disciplinado, o incluso cualquier otro que pueda ayudarle a recordarlo. Siéntase libre de incorporar la AC a su ética de vida si usted ya tiene una, le aseguramos que ACTION puede ayudarle a ser aún más consistente con ella.

A continuación, se enlistan y se describen cada una de las letras del acrónimo.

A: Atender detalladamente a las situaciones y circunstancias que conforman nuestra vida.

Tenga momentos para observar sus actividades del día, atiende especialmente a situaciones específicas donde cree que las cosas no han salido tan bien. Note cualquier síntoma de alerta emergente y cualquier impulso a la evitación que podría desviarle de sus metas de recuperación.

8. EPÍLOGO

En la psicología popular se habla de la conciencia como si fuera el monitor personal o privado de una computadora que, localizada dentro de nuestra cabeza, proyecta imágenes y diálogos a los que accede mediante introspección. Desde esta perspectiva, si el monitor proyecta imágenes escalofrantes indeseadas y a pesar de los intentos de mirar otra cosa, tiene que deberse a un problema con el sistema operativo del computador o incluso con sus elementos físicos. Identificar a la conciencia con un monitor, a la mente con un sistema operativo y al cerebro con el disco duro, lleva a intentar arreglar cualquiera de estos componentes cuando algo parece mal con los pensamientos, sentimientos o impulsos de la pantalla, algo así como un esfuerzo por “modificar a la persona averiada”.

Para el conductista teleológico, el cerebro no contiene a la conciencia, así como el motor del auto no contiene a la aceleración o las manecillas del reloj no contienen la hora. El conductismo teleológico argumenta que nuestra conciencia se produce en los patrones más abstractos de nuestro comportamiento manifiesto, extendidos en el tiempo y en el espacio social, y no dentro de nuestra cabeza. Por tanto, la introspección no es un camino real hacia la comprensión de lo mental, pues en sí es también un comportamiento manifiesto que evoluciona de acuerdo con su propia función en nuestras vidas: Predecir nuestro comportamiento futuro por el bien de otras personas y por nuestro propio bien.

Lecturas recomendadas

Activación conductual

Kanter, J., Busch, A. M., & Rusch, L. (2009). Behavior Activation: distinctive features. London: Routledge.

Versión en español: Kanter, J., Busch, A. M., & Rusch, L. (2011). Activación Conductual. Refuerzos Positivos Ante La Depresión. Alianza editorial.

Martell, C. R., Addis, M. E., & Jacobson, N. S. (2001). Depression in context: Strategies for guided action. Norton.

Filosofía conductual

Clavijo-Álvarez, A. A. (2006). Más allá del fantasma en la máquina. Universidad nacional de Colombia.

Rachlin, H. (2014). The escape of the mind. Oxford University Press.

Técnicas de modificación de conducta

O'Donohue, W. T., & Fisher, J. E. (Eds.). (2008). Cognitive behavior therapy: Applying empirically supported techniques in your practice (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Teoría conductual

Baum, W. M. (2022). Science and philosophy of behavior: Selected papers. John Wiley & Sons, Inc.

Domjan, M. (2020). The Principles of Learning and Behavior, 7th ed. Wadsworth Publishing.

Versión en español: Domjan, M. (2019). Principios de aprendizaje y conducta. Manual Moderno.

Referencias

Barraca-Mairal, J. & Pérez-Álvarez, M. (2015). Activación conductual para el tratamiento de la depresión. Síntesis.

Baum, W. M. (2022). Science and philosophy of behavior: Selected papers. John Wiley & Sons, Inc.

Campbell, L. & Kermath, K.A. (2018). Behavioral Activation for PTSD: A Workbook for Men: Reduce Anxiety and Take Charge of Your Life. Althea Press.

Jakupcak, M., Wagner, A.W. & Martell, C.R. (2019). The PTSD Behavioral Activation Workbook: Activities to Help You Rebuild Your Life from Post-Traumatic Stress Disorder. New Harbinger Publications.

Kanter, J. W., & Puspitasari, A. J. (2012). Behavioral activation. In W. T. O'Donohue & J. E. Fisher (Eds.), Cognitive behavior therapy: Core principles for practice (pp. 215–250). John Wiley & Sons, Inc.

Kanter, J., Busch, A. M., & Rusch, L. (2009). Behavior Activation: distinctive features. Routledge.

Kanter, J. W., Manos, R.C., Bowe, W. M., Baruch, D.E., Busch, A.M., Rusch, L.C. (2010). What is behavioral activation? A review of the empirical literature. *Clinical Psychology Review*;30(6):608-20.

Martell, C. R., Addis, M. E., & Jacobson, N. S. (2001). Depression in context: Strategies for guided action. Norton.

Martell, C. R., Dimidjian, S., & Herman-Dunn, R. (2010). Behavioral activation for depression: A clinician's guide. The Guilford Press.

Rachlin, H. (1994). Behavior and mind: The roots of modern psychology. Oxford University Press.

Rachlin, H. (2014). The escape of the mind. Oxford University Press.

Reyes-Ortega, M. A. (2020). Activación Conductual: Cuadernillo para el consultante. Instituto de Terapia Contextual-CDMX.

Reyes-Ortega, M. A. & Kanter, J. W. (2017). Psicoterapia analítica funcional: Una guía clínica para usar la interacción terapéutica como mecanismo de cambio. Brujas.

